

Electronic Data Interchange

Een strategisch wapen in internationale handel

**L. Cuyvers en
G. K. Janssens**

1 Inleiding

In de internationale handel en expeditie is er een merkwaardige situatie ontstaan dat door de ontwikkeling van het transport de goederen sneller ter plaatse zijn dan de documenten. Door dit gebrek aan synchronisatie tussen documenten en goederen, worden de goederen op verschillende schakels van de logistieke ketting geïmmobiliseerd. De goederen moeten worden opgeslagen, worden bewaakt, lopen diverse risico's en vooral, impliceren een investering.

Hieruit volgt uiteraard de dringende behoefte in de internationale handel om de documentenstroom terug in lijn te brengen met de fysieke goederenstroom en dus te versnellen door automatisering en Electronic Data Interchange (EDI), zowel als door standaardisering en vereenvoudiging van handelsdocumenten.

In plaats van uitwisseling van papieren (facturen, bestellingen, douanedocumenten..) voorziet EDI in een elektronische overdracht tussen handelspartners van overeengekomen gegevensberichten. De ontvanger kan deze berichten aanvullen en doorgeven naar verdere partners in de handelsketting ofwel binnen de eigen onderneming.

In een toekomstig concurrerend Europa zal een foute beoordeling van de mogelijkheden van telecommunicatie fataal zijn. De bedrijven lopen het risico verticale integratiemogelijkheden met klanten en toeleveranciers te missen en geen antwoord te hebben op nieuwe producten en diensten die gebruik maken van de telecommunicatie. Tegen 1995 worden ten minste 400.000 ondernemingen wereldwijd direct of indirect met

EDI geconfronteerd: Europa 35%, VS 50% en Japan en Zuidoost-Azië 15%.

In onderhavige bijdrage stellen we ons tot taak het belang van EDI in de internationale handel aan te tonen. Tevens worden de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied toegelicht. In een volgende paragraaf wordt vooreerst de korte historie van EDI geschetst, waarna in paragraaf 3 het baanbrekende werk van de EDI-standaardcomités onder de loep wordt genomen. Paragraaf 4 gaat dieper in op het EDI-document en op kwesties zoals de keuze van het EDI-netwerk. In een laatste paragraaf worden ten slotte de voor- en nadelen van EDI behandeld.

2 Historische stappen in de richting van EDI

De VN-standaarden

Reeds in 1960 werd in het kader van een werkgroep van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (de UN/ECE Working Party 4) gewerkt aan het ontwerpen en de harmonisering van standaarden voor eenvoudige handelsdocumenten. In de loop der jaren werden aldus drie standaarden ontwikkeld:

- de UN Layout Key for Trade Documents (UNLK),
- de ECE/UNCTAD Trade Data Elements Directory (UN/TDED),

L. Cuyvers, geboren in 1945, studeerde handelswetenschappen en toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (RUCA), docent internationaal zakenwezen RUCA, voorzitter van het Internationaal Tradeinvest Institute.

G. K. Janssens, geboren in 1956, studeerde handelingenieur aan de Universiteit Antwerpen (RUCA), informatica (Rijksuniversiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel), docent informatica College voor Ontwikkelingslanden (RUCA).

- de ECE/UNCTAD Trade Data Interchange (UN/TDI), waaruit later EDIFACT zal voortkomen (zie hierna).

Standaardisering van papierdocumenten

Er werd een raamformulier ontworpen, in 1975 erkend als ISO-norm (ISO 3535), waarop diverse informatie-eenheden (datum van verzending, naam van de vervoerder, enzovoort) een vaste plaats hebben. Het opmaken van documenten op basis van dit raamformulier laat toe, mits gebruik van geëigende maskers, nieuwe documenten af te leiden door eenvoudige fotocopiëring (bijvoorbeeld een factuur op basis van de vrachtbrief). Op deze wijze wordt natuurlijk de tijdrovende en fouten-producerende opmaak van dergelijke nieuwe documenten vermeden.

Gestandaardiseerde documentengegevens

Teneinde de diverse documentengegevens een plaats op het raamformulier te kunnen geven kwam ook een inventarisering tot stand van de meest voorkomende gegevens. Dit is de *Trade Data Elements Directory*. Aldus werd een repertoire samengesteld dat de gestandaardiseerde woordenschat levert voor een bericht.

Elektronisch berichtenverkeer

Een eerste belangrijke stap naar het elektronisch berichtenverkeer vormde het ontwerpen van de *Trade Data Interchange Directory*. De TDID bevatte een terminologie, syntaxregels en standaarden voor de uitwisseling van aldus samengestelde berichten. Er werd een hiërarchie overeengekomen binnen het bericht: een bericht bestaat uit segmenten, elk segment uit gegevenselementen en een gegevenselement uit een opeenvolging van karakters uit een afgesproken karakterset. Later werd dit elektronisch berichtenverkeer EDI genoemd, wat staat voor Electronic Data Interchange. Formeel zouden we EDI kunnen definiëren als: de elektronische overdracht van gestructureerde gegevens van computer tot computer via overeengekomen berichtstandaarden.

Voor de praktische uitvoering van dit berichtenverkeer is een gedetailleerde overeenstemming noodzakelijk over gegevenselementen, codes,

syntaxregels en berichtformaten. Deze overeenstemming moet bereikt worden via internationale EDI-comités.

De Europese Gemeenschap heeft het strategisch belang van EDI erkend onder de vorm van het TEDIS-programma, dat in 1988 werd gelanceerd (Commissie van de EG, 1989). Het programma heeft vier doelstellingen:

- 1 te voorkomen dat een wildgroei van datacommunicatienetten ontstaat met incompatibiliteiten tot gevolg;
- 2 de ontwikkeling en implementatie te bevorderen van datacommunicatiesystemen in het midden- en kleinbedrijf;
- 3 een stimulans geven aan de Europese industrie voor telematica-apparatuur en -diensten;
- 4 het gebruik van gemeenschappelijke normen te ondersteunen (zoals EDIFACT).

In dit kader wordt ondersteuning verleend aan de Europese industriesectoren in hun EDI-normalisatiewerkzaamheden. Deze industrieën zijn vertegenwoordigd in werkgroepen die meewerken aan de berichtontwikkeling: hiertussen vinden we Odette (Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe), CEFIC (Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique), IANA (International Article Numbering Association) en EDIFICE (Electronic Data Interchange Forum for companies with interests in Computing and Electronics).

3 EDI-standaardcomités en de resultaten van hun werking

De standaardcomités in Europa en de Verenigde Staten

Pogingen tot het standaardiseren van een syntax voor het formatteren van gegevens voor transmissie en het deformatteren van gegevens bij ontvangst gebeurde op het einde van de jaren zeventig in twee teams: de UN/ECE Working Party 4 (WP4) in Europa en het JEDI (Joint Electronic Data Interchange)-coördinatiecomité in de USA. Het JEDI-comité telde zeven leden: het ANSI-comité voor Business Data Interchange (ANSI-X12), Automotive Industry Action Group

(AIAG), National Bureau of Standards, Motor Industry, Ocean Industry, Rail Industry en Uniform Communication Standards. JEDI stelde zich als doelstelling: 'the advantage of using a truly common data dictionary, a common set of structural rules for building and interpreting transaction sets and a common segment directory.' (B. Beer, 1984).

De twee sets van standaarden, die ontwikkeld werden, waren vrij verschillend omdat de VN-ontwikkeling zich had toegespitst op de vereisten van internationale handel terwijl de VS haar ontwikkeling had geconcentreerd op de grote vereisten voor EDI op de binnenlandse markt. Nochtans konden geen van beide groepen, gezien de aard van hun doelstelling, zich veroorloven dat deze twee standaarden op een later tijdstip elkaars concurrenten zouden worden. Daarom werden vanaf 1985 bijeenkomsten gehouden van enerzijds de WP4 van de VN, anderzijds JEDI, waarbij de twee werkgroepen zich moesten buigen over (a) de verschillen tussen beide syntaxen en (b) de vergelijking van data-element en bericht-/transactie-standaarden.

EDIFACT

Sinds 1985 is men dan zowel van Amerikaanse als van Europese zijde begonnen met het ontwikkelen van internationale EDI-standaarden, die later EDIFACT (EDI standard For Administration, Commerce and Trade) genoemd werden. De EDIFACT syntax werd aanvaard in 1987 door ISO, en werd gepubliceerd onder ISO 9735. De VN gaf zijn akkoord om de standaarden te onderhouden in 1988. Berichten die ondertussen volgens de syntax van UN/EDIFACT ontwikkeld werden zijn onder andere een commerciële factuur, een bestelling, een transportbericht, een douanebericht. Het ANSI-X12-comité werkt nu nauw samen met UN/EDIFACT aan de ontwikkeling van berichtformaten. Zo zou het wenselijk zijn dat alle transacties volgens de X12-syntax compatibel zouden worden met de UN/EDIFACT-berichten.

De standaard EDIFACT telt vijf taalwerktuigen:

1 een woordenschat (Trade Data Elements Directory, of TDED). Dit zijn typebegrippen die

te maken hebben met handelstransacties, logistieke verrichtingen en administratieve formaliteiten;

- 2 een syntax voor de samenstelling van berichten;
- 3 een verzameling van regels voor de samenstelling van standaardberichten (offerte-aanvraag, bestelling, verpakking, facturering...);
- 4 een woordenschat van reeds ontwikkelde segmenten en berichten;
- 5 een verzameling van weergaveregels (de Raamformule voor de handelsdocumenten, dat is ISO-norm 6422). Deze fysieke weergave is nog steeds nodig bij stappen in het handelsproces waar er een scheiding mens/machine is of waar er belang gehecht wordt aan een schriftelijk spoor van de transacties.

Standaarden zoals EDIFACT hebben jaren nodig vooraleer aanvaard te worden om de volgende redenen:

- 1 er is nog maar een beperkt aantal internationaal aanvaarde EDIFACT-berichten;
- 2 wanneer het te lang duurt vooraleer een nieuw bericht door het standaardcomité wordt aanvaard, zullen de handelspartners onderling overeenkomsten sluiten. Zo ontstaan berichten die opgesteld werden volgens de EDIFACT-syntax maar nog niet door de EDIFACT-comités bevestigd zijn;
- 3 bedrijven, die operationele systemen hebben, gebaseerd op UN/TDI of TRADACOMS, zien geen onmiddellijke reden tot wijziging.

4 EDI-document, EDI-software en EDI-netwerken

Beschrijving van een EDI-document

De kleinste eenheden die in een EDI-document bestaan zijn de data-elementen. Deze zijn verzameld in *segmenten*. Een factuurlijn is een voorbeeld van zulk een segment. Data-segmenten zijn dus opgebouwd uit data-elementen, die in het geval van een factuurlijn, elementen als hoeveelheid, eenheid, produktidentificatiecode en prijs kunnen inhouden.

Een data-element in zulk een segment is van variabele lengte. Een minimum- of maximumlengte

kan wel gespecificeerd worden. Het veld gebruikt slechts zoveel karakters als noodzakelijk. Is een produknummer een veld dat lengtes van 1 tot 10 karakters kan inhouden en het produknummer is 6, dan worden slechts 6 karakters opgeslagen. Dit vermijdt overbodige opslag en transmissie van niet-gebruikte karakters. De velden worden gescheiden door een 'delimiter' (een *). Dit laat tevens toe data-elementen die niet noodzakelijk zijn over te slaan (door twee ** na elkaar te zenden).

Karakteristieken van EDI-software

Alhoewel een bediende niet verwacht wordt iets van de EDI-syntax af te weten is voor de werking van EDI toch een zekere programmering binnen het bedrijf vereist. De informatie moet immers vertaald worden van de toepassingssoftware binnen het bedrijf naar EDI-formaten. Dit gebeurt in de EDI-software en wordt genoemd de 'Interface File'. Zoniet zou EDI een eenvoudig electronic mail-systeem zijn.

Vooraleer een 'transaction set' (dit is een groep van logisch samenhangende data-segmenten) verzonden kan worden moet de handelsinformatie vertaald worden naar EDI transaction sets. De data-elementen uit de interne toepassingssoftware worden op de juiste plaats in hun segment gezet. Bij het ontvangen van transaction sets wordt meestal de variabele lengtestructuur omgezet in een bestand met vaste lengtevelden waarna een vertaalprogramma deze elementen op de juiste plaats in de interne toepassingssoftware plaatst.

Nieuwere versies van EDI-software bieden bovendien andere functies buiten vertalen, zoals het automatisch bevestigen van ontvangst van de transactie, het beheren van transactie sequentiecontrollenummers en het onderhouden van standaarden.

Keuze van een EDI-netwerk

De EDI-documenten moeten via een netwerk verzonden worden. Algemeen kan men stellen dat er vier mogelijkheden zijn: direct kiezen, publieke datanetwerken, beheerde netwerken en particu-

liere netwerken. Direct kiezen, publieke datanetwerken en particuliere netwerken vormen een *directe link* tussen beide handelspartners. Bij *direct kiezen* worden modems gebruikt om de communicerende partijen via normale telefoonlijnen te verbinden.

Dit brengt uiteraard weinig investeringen mee maar stuit op beperkingen in snelheid (tot 2400 bps). *Publieke datanetwerken* worden door de PTT ter beschikking gesteld als dienst waarbij de verzender een verbinding maakt met zijn lokaal toegangspunt tot het netwerk. Aan de ontvangstzijde brengt het netwerksysteem een verbinding tot stand en worden de aan hem gerichte gegevens verzonden. Binnen het netwerk valt de verantwoordelijkheid van de verzending onder de netwerkdienst. *Particuliere netwerken* komen vooral voor in multinationale organisaties met grote hoeveelheden te verzenden gegevens. De kosten worden hier niet meer bepaald door de hoeveelheid verzonden gegevens maar door de huur van de lijnen. Al deze direct-link technieken vereisen echter compatibiliteit van apparatuur en, daar EDI geen mailbox voorziet, moeten de verzendingen op afgesproken tijdstippen gebeuren. Wil een bedrijf met een aantal verschillende partners communiceren, dan baart dit ernstige kopzorgen.

De oplossing voor dit probleem is het gebruik van een netwerk aangeboden door een *derde partij-leverancier*. Dit laat toe te communiceren met partners met andere apparatuur (met andere woorden de software van de leverancier zorgt voor de vertaling). Tevens biedt hij mailboxes, vertaling, registratie en rapporteren van berichten aan.

Value Added Networks

De bovenvermelde leveranciers worden leveranciers van een *Value Added Network* (of VAN) genoemd. Zij bieden een toegevoegde waarde aan de zuivere datatransportvoorzieningen, die de leverancier huurt bij zijn PTT. De kwaliteit van verschillende VANs verschilt in de mate van openheid van de connectiviteit, door het prijspeil en door factoren als beveiliging en betrouwbaarheid.

De wensen van een EDI-gebruiker ten opzichte van een derde partij kunnen als volgt geformuleerd worden:

- 1 hij wil een keuze kunnen maken tussen VAN's en directe links;
- 2 hij wil een keuze maken van EDI-berichten en -syntax;
- 3 hij wil gebruik maken van EDI vanuit verschillende toepassingsprogramma's, eventueel draaiend op verschillende computersystemen.

Wanneer een bedrijf opteert voor een netwerk aangeboden door een derde partij, dan rest nog de keuze van leverancier. Om een degelijke evaluatie te maken van de leveranciers op de markt moet rekening gehouden worden met volgende factoren:

- 1 Wat moet de netwerkleverancier voor mij doen?

Allen zullen ze wel een netwerk leveren en installeren, maar een grote aankoper die een groot aantal kleinere van zijn leveranciers over dit net wil bereiken verwacht ook van de derde partij, de VAN-leverancier; dat hij die leveranciers opleidt, bijstaat en traint. Zijn de handelspartners klanten vooral uit de eigen industrietak, dan kan het belangrijk zijn een netwerk te kiezen dat anderen in dezelfde industrietak reeds aangekocht hebben. De grote industrieën hebben immers industriële verenigingen die industriespecifieke standaarden kunnen ontwikkelen, een helpdesk bieden aan nieuwe gebruikers en een oor zijn voor de problemen van de gebruiker.

- 2 Hoe zit de prijsstructuur in elkaar?

Uiteraard zal een VAN-leverancier het gebruik van zijn netwerk tarifieren evenredig met het aantal verzonden karakters. Sommige leveranciers echter rekenen bovendien nog een vast bedrag per verzonden document aan, afgezien van de lengte. Anderen voorzien minimale recordlengtes, met andere woorden dit zijn verborgen kosten voor een gebruiker die veel met korte records werkt. De prijsstructuren lopen erg uiteen en zijn verwarrend. Om vooraf een evaluatie te kunnen maken moet een gebruiker dus een vrij goed idee hebben over frequentie en volume van documenttrans-

missies, documentgrootte, tijdstip in de dag van transmissie, enzovoort.

- 3 Welke diensten biedt de leverancier mij aan?

Een primaire vereiste is dat de leverancier het netwerk installeert en ervoor zorgt dat berichten kunnen worden verzonden. Andere gebruikers, vooral de kleinere, verwachten ook een vorm van consulting en/of opleiding door de leverancier, namelijk indien dit bedrijf niet zelf het nodige personeel kan opbrengen voor de ondersteuning van EDI.

- 4 Hoe is de instelling van de leverancier tegenover handelsverenigingen?

Hoe meer een leverancier bij deze verenigingen betrokken is en hoe meer invloed hij erop kan uitoefenen, hoe steviger zijn positie is om op langere termijn nog dezelfde of betere diensten te kunnen leveren.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat één enkele VAN de noden van een multinationale, multi-market onderneming kan dienen. VAN-leveranciers beseffen dit en bouwen daarom interVAN-bruggen. Een bedrijf staat dus bovendien voor de keuze afzonderlijke verbindingen naar iedere VAN te nemen of gebruik te maken van zo een interVAN-brug. Deze laatste kan succesvol zijn indien:

- 1 er volledig overeenstemming bestaat betreffende de internetwerktransacties voor auditing doeleinden;
- 2 de tarifiering van het doorkruisen van VANs kleiner is dan die van installatie en onderhoud van meerdere verbindingen en
- 3 de brug gelijkgeaarde diensten kan leveren.

Een mogelijk implementatieproces voor EDI

Het proces om een EDI-technologie succesvol in te voeren kan verlopen in een proces met bijvoorbeeld zes stappen (zie Pugsley, 1989):

- 1 Het ten volle begrijpen van EDI:

Hoever een bedrijf moet gaan in het begrip rond EDI hangt af van de interne middelen die zij hiervoor wil inzetten. Worden geen extra adviseurs ingeschakeld, dan zal dit niveau van begrip vrij hoog moeten zijn. De scholing hiervoor kan beko-

men worden door deel uit te maken van één van de groepen die standaardberichten ontwikkelen.

2 Standaarden afspreken met handelspartners: Nadat het bedrijf een geschikte handelspartner heeft gevonden, moet duidelijk afgesproken worden welke standaard (en eventueel welke variant) zal worden gebruikt. Als er eenmaal een overeenkomst bereikt is over de standaard, moet verder worden afgesproken welke transacties (factuur, bestelnota, ...) zullen worden gebruikt. Dit betreft niet enkel de berichtensyntax (ANSI-X12, TRADACOMS of EDIFACT), maar tevens het file transfer protocol (FTP), waar zowel in Europa als in de VS, de de-facto standaard Remote Job Entry (2780 of 3780) is, ondanks zijn tekortkomingen voor EDI. Vooral in Europa is men echter geneigd X.400 als *het* file transferprotocol voor de toekomst te zien. Zolang de geschiktheid van X.400 echter niet volledig is aanvaard, nemen sommige industrieën hun toevlucht tot specifieke FTP's zoals het Odette file transfer protocol.

3 Bestaande systemen wijzigen: Computertoepassingen in handelstransacties moeten zo gewijzigd worden dat ze EDI toelaten. Is er geen systeem aanwezig dat batch input van berichten (bijvoorbeeld bestelnota's) kan ontvangen, dan zal elke nota afgedrukt en opnieuw ingevoerd moeten worden (wat tegen één van EDI's doelstellingen is!!). In de uitgaande richting moeten bijvoorbeeld de facturen die voor EDI in aanmerking komen geselecteerd kunnen worden uit het totaal van facturen. In goede EDI-software moet dus een 'toepassingsinterface' aanwezig zijn, die liefst kan worden bereikt vanuit verschillende programmeertalen zodat een groter bereik naar bestaande toepassingsprogramma's gemakkelijk gerealiseerd wordt.

4 Gegevens vertalen: Transacties moeten vertaald worden in EDI-berichten. Verschillende vertaalmodules zijn daarom noodzakelijk om gegevens naar de verschillende standaarden te vertalen, bijvoorbeeld naar Odette, UN/EDIFACT, TRADACOMS, UN/TDI, ...

Dit geldt zowel voor de vertaling van gegevens uit het EDI package naar een formaat compatibel met de in-huis toepassing, als voor de vertaling van in-huis gegevens naar een EDI-standaard formaat.

5 Voorbereiden van de communicaties: Een netwerkverbinding moet opgezet worden met handelspartners via een VAN of een directe verbinding. In Europa heeft men fundamenteel twee keuzes: de X.25 diensten geleverd door de publieke datanetwerken van de PTT, of een privaat Value Added Network zoals GEISCO en MNS.

6 Management en Audit van het hele proces: Een consistent management en controle moet gerealiseerd worden tussen toepassing en de verbinding. Het beheer bevat eerst een initiële taak om een verbinding met een handelspartner op te zetten en te checken of het systeem operationeel is. Verder behoren tot de dagelijkse beheerstaken: het archiveren van de transacties, het inspecteren van de error logfiles (er moet nagekeken worden wat gezonden is naar de business partner, of dit juist is aangekomen, zodat eventueel herzonden kan worden), en het veranderen van toegangscode's. Op verzoek kan op een later tijdstip de EDI-link met een handelspartner verbroken worden. Bij het gebruik van een derde partij (VAN) moeten testen uitgevoerd worden voor de validatie van de dienstverlening.

Een EDI-technologie moet bovendien in een aantal mogelijkheden voor beveiliging voorzien zoals:

- 1 toelatingen om tot het systeem toegang te hebben of het te gebruiken;
- 2 duidelijke sporen van uitgevoerde controle;
- 3 profielen die de toegelaten transacties per handelspartner definiëren;
- 4 tabellen die de details voor de formattering van iedere transactie bevatten;
- 5 acknowledgment berichten.

EDI voor een bedrijf met elektronische informatieverwerking is een project van informatisering, doch EDI heeft enkele specifieke eigenschappen. Eerstens is het geen geheel nieuwe toepassing,

want meestal interfereert het met bestaande systemen. Het is zeer goed denkbaar dat bestelbonnen en facturen al door de computer worden geproduceerd, en aan de andere zijde, dat, na input van binnenkomende facturen, betalingen en dergelijke ook via computer reeds worden geregeld. Tevens zijn EDI-systemen die een grote hoeveelheid onderhoud vergen. Standaarden zijn immers nog steeds in evolutie en het wegvallen of toetreden van partners zal steeds weer nieuwe aanpassingen vergen.

Een noodzaak om in de veiligheid van de transmissies te voorzien is een duidelijk contract met de business partner. Zulk een EDI-contract moet onder andere inhouden: het feit dat beide partijen voor bepaalde transacties EDI zullen gebruiken, welke standaarden afgesproken worden en welke netwerken gebruikt zullen worden. De International Chamber of Commerce publikatie nr. 452, getiteld 'UNCID Uniform rule of conduct for interchange of trade data by teletransmission', voorziet in een voorbeeld van een dergelijk EDI-contract.

5 Voordelen en nadelen van het gebruik van EDI

De voordelen van EDI

Met het gebruik van EDI worden de obstakels vermeden die eigen zijn aan de traditionele wijze van informatie-uitwisseling: traagheid van uitvoering en een vergrote kans op fouten door het steeds kopiëren van informatie. Tevens ontstaat de mogelijkheid om diverse informatiestromen in een logistiek proces tot één geheel samen te voegen. In het EEG-programma TEDIS wordt een viertal voordelen expliciet vermeld (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 1986):

- 1 *eenmalige invoering van gegevens*, omdat het niet langer nodig is de gegevens opnieuw te coderen. Hierdoor worden de kosten voor de gegevensvastlegging lager omdat de gegevens automatisch worden verzonden zonder menselijk ingrijpen. Het leidt ook tot minder transcriptiefouten, zodat de betrouwbaarheid van de gegevens verbetert;
- 2 *betere dienstverlening aan de klant*, in de vorm van een snellere afhandeling van de orders,

een correctere uitvoering van de orders, en een betere en snellere informatieverstrekking aan de klanten. Op deze wijze brengt EDI het bedrijf in een sterkere concurrentiepositie;

- 3 *betere voorraadbeheer*, wegens nauwkeuriger verkoopprognoses, verkorte leveringstermijnen en verkleinde reservevoorraden. Deze voordelen treden vooral op in een 'just in time'-voorraadfilosofie;
- 4 *snellere cyclus verkoop/factuur/betaling*, omdat geen tijd verloren gaat bij het verzenden van orders, facturen en betalingen per post. Geld en goederen krijgen hierdoor een hogere omloopsnelheid.

Besparingen met EDI situeren zich op

- 1 besparingen in vervoersuitgaven;
- 2 kapitaalbesparingen door een meer efficiënt voorraadbeheer en
- 3 besparingen in postuitgaven (zie dit citaat uit B. Beer, 1984: 'The cost of mailing a first-class business letter to the United Kingdom from Canada is at present not less than 64 cents. The cost of electronic transmission of the corresponding information in recent pilot tests undertaken by the national trade facilitation bodies in the respective countries was about one cent'.)

De voordelen zijn aanzienlijk. Kosten in verband met papierwerk, fouten, gegevensovertolligheid, te grote voorraden en wachttijden in burelen, fabrieken en douanekantoren zouden tot 10% van de kosten van het gereede produkt vertegenwoordigen. Het opstellen van documenten voor transport en de vertragingen opgelopen door dit opstellen en het geregeld controleren ervan zou tussen 10 en 15% van de uiteindelijke transportkosten vertegenwoordigen (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 1986). Als sprekend voorbeeld kunnen ook cijfers van Hewlett-Packard aangehaald worden van besparingen die zij konden optekenen bij gebruik van EDI in een aankoopomgeving (Hill, 1989): besparingen van 5 à 10% van de werktijd van de aankopers; vermindering van 1 à 2 weken in de leveringstermijnen van een order; reductie van 3 à 5% in administratieve fouten, resulterend in een 35 à 40% reductie

van het moeten terugzenden van foutief geleverd materiaal; besparingen van bijna 0.4 dollar in de kosten om één order te verzenden (besparing van 35%).

Problemen met het gebruik van EDI

Het gebruik, zoals het voor wat betreft theorie en concept naar voren gebracht wordt, kan in de praktijk falen of niet de gewenste resultaten opleveren. Immers het hele idee van EDI is snelheid, maar EDI-documenten worden groepsgewijs doorgezonden en blijven in de mailbox van de ontvanger totdat deze klaar is de berichten uit te lichten. Misschien gaat hier wel veel tijd verloren.

Het onmisbaar gebruik van papier kan ook een bron van inefficiëntie zijn. Waar EDI bedoeld is een papierloze informatiestroom te veroorzaken, worden dikwijls papieren achternagezonden 'om maar zeker te zijn' (wantrouwen van mensen in het systeem) of omdat ze formeel-juridisch vereist zijn.

Een bijkomend probleem kan de kosten-baten verantwoording van EDI-systemen zijn, omdat de baten misschien moeilijk meetbaar zijn. Vele bedrijven schijnen dit nochtans alleen te kunnen op besparingen van order entry fouten. Zelfs al zou het moeilijk zijn de economische voordelen van een EDI-systeem te becijferen, zou het niet-implementeren van EDI een verlies van klanten kunnen inhouden die EDI wensen te gebruiken.

Niet een nadeel, maar een nieuw probleem vormt de gewijzigde situatie voor *interne controle* (Norris, 1989). Net zoals in de 'papieren wereld' niet iedereen alle documenten mag opstellen, zullen nu ook *autorisaties* verleend moeten worden per soort transactie: de opstelling van een transactie zal dan ook voor latere controle een merkteken van 'tijd van opstelling' en 'opsteller' moeten dragen. Daar niet meer gerekend kan worden op voorgenummerde formulieren zal ook het systeem moeten voorzien in een doorlopende *transactienummering*. Men kan zich hier al inbeelden dat indien gelijksoortige transacties door verschillende personen op verschillende machines worden uitgevoerd, dit voor bijkomende proble-

men kan zorgen. Niet alleen de opstelling van een document vereist autorisatie, maar ook de verzending, indien nodig, van *kopijen*. Klassiek is het verzenden van kopijen naar de financiële dienst voor goedkeuring betreffende kredieten: hier stelt zich de vraag of duplicatie van gegevens nog wel nodig is, en of de kredietgoedkeuring niet via de software opgelost kan worden. Bij het verzenden van een bericht, moet enige informatie terugkomen zodat de verzender overtuigd is dat zijn bericht niet *verloren* is gegaan. Een systeem van *toegangscode*s moet opgezet worden zodat

- 1 binnen de onderneming niemand toegang tot het systeem kan krijgen, en
- 2 niemand de gelegenheid krijgt in contact met het EDI-systeem van de handelspartner te treden.

Wettelijke aspecten van elektronische documenten

Een ander echt probleemhoofdstuk betreft de wettelijke aspecten van elektronische documenten. De ontwikkeling van EDI werkt uiteraard slechts met vertraging in op het bestaande juridische kader en gebruiken van de internationale handel. Twee ontwikkelingen in bestaande codificaties van dergelijke gebruiken zijn het vermelden waard, namelijk de Incoterms 1990 en de Uniforme Regels voor Documentaire Kredieten. Beide codificaties staan op het actief van de Internationale Kamer van Koophandel. Ook gaan we kort in op een privaat gegroeid initiatief tot versnelling van de documenten- en gegevensstroom, namelijk Sea Docs.

1 Incoterms 1990

De editie van 1980 van de Incoterms (ICC, 1980) opende de weg naar EDI, zonder evenwel expliciet elektronische berichten of documenten te vermelden. De voornaamste reden voor de herziening van 1990 was echter 'the desire to adapt terms to the increasing use of electronic data interchange (EDI)' (ICC, 1990). De Internationale Kamer van Koophandel is zeer duidelijk in dit verband: indien koper en verkoper overeenkomen om elektronisch te communiceren, mag het normale transportdocument worden vervangen door een overeenkomstig EDI-bericht.

Wat betreft het connossement blijft het probleem echter bestaan dat dit document verhandelbaar moet zijn, dat wil zeggen te gebruiken door de koper om zijn rechten op de goederen aan een derde over te dragen. In dit geval moet dan ook het origineel papierdocument worden voorgelegd, en kan dit niet worden vervangen door een EDI-bericht. De IKK verwacht in de nabije toekomst dat het connossement zal worden vervangen door EDI-procedures en de Incoterms 1990 houdt hiermee reeds rekening.

2 Uniforme regels voor documentaire kredieten
De herziening van 1983 voorziet in de teletransmissie van informatie tussen de banken (artikel 12, UCP, rev. 1983, zie ICC, 1984, pagina 26). Tevens geeft deze herziening aan de handelaars de mogelijkheid ('tenzij anders overeengekomen') om documenten die langs automatische weg of door computers worden geproduceerd te gebruiken bij documentaire kredieten in de informatiestroom tussen de handelaars en hun respectievelijke bank. Voorwaarde is wel dat het documenten betreft die als origineel zijn gemerkt en waar nodig ook authentiek gemaakt. Onder authenticatie in deze context moet worden verstaan een fysische, elektronische of andere boodschap die de ontvanger toelaat de verzender van de boodschap te identificeren (ICC, 1984, pagina 41 en Wheble, 1987, pagina 28). Ondanks deze versoepeling wordt in de praktijk voor documentaire kredieten nog dikwijls een handtekening geëist, uit onwil of uit juridische noodzaak (zo stelt artikel 86 van de Belgische zeewet dat ieder connossement moet worden opgesteld in minimaal viervoud, waarbij het voor de kapitein bestemde exemplaar moet worden ondertekend door de inlander, de andere door de kapitein).

3 Sea Docs

Wanneer verscheepte goederen gedurende de reis verschillende keren worden verkocht, moet telkens het connossement worden geëndosseerd. Dit vergroot natuurlijk de kans op verlies of fraude. Deze problemen worden verholpen door de in 1981 door Chase Manhattan Corp. opgerichte Sea Docs Registry Ltd. (London). Sea Docs treedt op als agent van de koper, de verkoper en

de vervoerder. De connossementen worden bij Sea Docs gedeponereerd en in het computersysteem geregistreerd.

Sea Docs levert ook een oplossing voor het gebrek aan synchronisatie tussen de goederen en de documentenstroom. Door het deponerings- en informatiesysteem van Sea Docs worden alle gegevens der connossementen doorgestuurd naar de haven van bestemming zodat veel rompslomp en paperassen bij het lossen (uitschrijven en ondertekenen van garantiebrieven, volgbriefjes, en dergelijke) worden vermeden. Sea Docs is in de eerste plaats bestemd voor de petroleumsector, maar wordt ook uitgebreid naar handel en transport van andere basisproducten.

Een noot over bericht-authenticatie

Bij de invoering van elektronisch berichtenverkeer, moet verzekerd kunnen worden dat twee belangrijke eigenschappen van het huidige 'papierpost'-systeem behouden worden, (a) dat berichten *privé* zijn, en (b) dat berichten *getekend* kunnen zijn.

'Message authentication' is een procedure die, eenmaal opgezet tussen twee communicerende partijen, toelaat aan elke partij te verifiëren dat de ontvangen berichten onvervalst zijn. Het laat de ontvanger toe de oorsprong en bestemming van het bericht te valideren, evenals zijn inhoud, actualiteit (dit is geen replay van een vorig bericht) en volgorde relatief ten opzichte van andere berichten tussen beide communicanten (Jueneman e.a., 1985).

Alhoewel 'message authentication' de ontvanger toelaat dit alles te valideren, is het niet zo dat deze eigenschappen kunnen worden *bewezen of geverifieerd* door een derde partij. Dit kan wel in de vorm van 'digitale handtekeningen'.

Voor handelstransacties moeten de berichten kunnen worden *getekend*. De ontvanger van een getekend bericht heeft het bewijs dat het bericht van de verzender kwam. Deze kwaliteit is dus strenger als zuivere authenticatie: de ontvanger kan het gerecht overtuigen dat hij niet zelf het getekende bericht heeft kunnen samenstellen. De elektronische handtekening moet daarom zowel

bericht-afhankelijk als ondertekenaar-afhankelijk zijn. Anders zou de ontvanger het bericht kunnen wijzigen vooraleer met zowel bericht als handtekening naar het gerecht te stappen.

Wil men de beveiliging van een transmissie nog verhogen dan kan *encryptie* gebruikt worden. Encryptie is een procedure om een communicatie privé te houden. De verzender codeert elk bericht vooraleer het te verzenden. De ontvanger (en geen ander ongeautoriseerd persoon) kent de decoderingsfunctie die moet toegepast worden op het ontvangen bericht om het originele terug te vinden. Het probleem dat opduikt bij het gebruik van encryptie is wel het verdelen naar de partijen toe van de decodeersleutels, en dit in een andere private transmissie. Indien het systeem snel en goedkoop moet werken is dit onmogelijk (Rivest e.a., 1978).

6 Conclusie

De elektronische overdracht van gegevensberichten tussen handelspartners is de enige manier om de slechte synchronisatie tussen de snelle goederenstroom en de tragere documenten- en gegevensstroom weg te werken. De noodzaak van EDI wordt meer en meer door de ondernemingen aangevoeld. Dit verklaart de initiatieven tijdens de afgelopen paar jaar om EDI-standaarden die her en der bestaan te coördineren en te komen tot wereldwijde standaarden. UN/EDIFACT, voortgekomen uit het vroegere werk van de UN Economic Commission for Europe en het Amerikaanse JEDI-coördinatiecomité, is een dergelijke wereldwijde standaard.

EDI houdt belangrijke voordelen in in vergelijking met de traditionele informatie-uitwisseling. Niet alleen gebeurt de communicatie veel sneller en wordt aldus het gebrek aan synchronisatie met de goederenstroom opgevangen. Ook wordt de kans op foutieve gegevens sterk verminderd doordat het welbekende kopiëren en herkopieren van de informatie bij EDI wegvalt. Daartegenover staan gebruiken en juridische voorschriften die nog teveel vasthangen aan papierdocumenten en manuele authenticatie.

EDI stelt tevens nog diverse technische problemen. Zo moeten er gegevens uit de toepassingssoftware van binnen het EDI-implementerend bedrijf naar EDI-formaten worden vertaald, wat programmatie impliceert. Verder moet het bedrijf een keuze maken van een netwerk langs hetwelk de communicatie met zijn partners zal gebeuren. De diensten van een leverancier van een zogenaamd Value Added Network zijn in dit verband zeer nuttig. Het bedrijf zal zich uiteindelijk wenden tot die VAN-leverancier die het best tegemoet komt aan de door het bedrijf gewenste dienstverlening, in verhouding het goedkoopst is, enzovoort. Gezien de complexiteit van de VAN-markt is dit een moeilijke taak.

Kortom: hoewel EDI op langere termijn een 'must' is voor het bedrijfsleven en gelukkig ook als dusdanig wordt ervaren, moeten er nog verschillende problemen een oplossing krijgen vooraleer EDI voor veralgemening vatbaar is. Een nauwe samenwerking tussen de Europese standaardcomités en de Europese Gemeenschap is dus geboden, wil het Europese bedrijfsleven niet hopeloos achterop geraken.

Literatuur

- Beer, B., 1984a, The Link-up of machines, *Transnational Data Report*, vol. 7, nr. 8, pp. 459-460.
- Beer, B., 1984b, Several ALPs converge, *Transnational Data Report*, vol. 7, nr. 8, pp. 460-461.
- Commissie van de Europese Gemeenschappen, 1986, *Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende datacommunicatie voor de handel TEDIS*, COM (86) 662 def., (1 december 1986).
- Commissie van de Europese Gemeenschappen, 1989, *EDI in perspectief*, EUR 11883, 57 pp.
- Cuyvers, L., G.K. Janssens en D. Schenck-Serrure, 1986, De standaardisering van de gegevensstroom in de internationale handel, *Economisch en Sociaal Tijdschrift*, vol. 40, nr. 2, pp. 245-267.
- Cuyvers, L. en G. Vandewalle, 1987, *Techniek van de binnen- en buitenlandse handel*, Kluwer, Antwerpen.
- Hill, R., 1989, *HP's experiences Electronic Data Interchange (EDI)*, Proc. International HP Users Conference, Brussels, paper BU/NE/03, 11pp.

- ICC, 1980, *Guide to Incoterms*, International Chamber of Commerce, Paris, ICC Publication No. 354.
- ICC, 1984, *Documentary Credits, UCP 1974/1983 Revisions Compared and Explained*, International Chamber of Commerce, Paris, ICC Publication No. 411.
- ICC, 1990, *Incoterms*, International Chamber of Commerce, Paris, ICC Publication No. 460.
- Jueneman, R. R., S. M. Matyas en C. H. Meyer, 1985, Message authentication, *IEEE Communications Magazine*, vol. 23, nr. 9, pp. 29-40.
- Kempster, J., 1989, EDI: the second generation, *Telecommunications*, vol. 23, nr. 5, pp. 69-71.
- NN., 1988, Papierstroom indammen in internationale handel: van EDI naar EDIFACT, *Berichten Buitenlandse Handel*, nr. 11, pp. 31-33.
- Norris, D. M. and E. Waples, 1989, Control of Electronic Data Interchange Systems, *Journal of Systems Management*, vol. 40, nr. 3, pp. 21-25.
- Pugsley, W., 1989, *Electronic Data Interchange – an overview*, Proc. of the International HP Users Conference, Brussels, paper BU/OA/09, 13 pp.
- Rivest, R. L., A. Shamir en L. Adleman, 1978, A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems, *Communications of the ACM*, vol. 21, nr. 2, pp. 120-126.
- Schenck-Serrure, D. A., 1983, De spits in handelsdocumenten, *Transport Echo*, vol. 38, nr. 9, pp. 3-14.
- Siprocom, 1979, *Gealigneerd documentensysteem*, Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel, Brussel, 37 pp.
- Trafford, D., 1986, Europe-US cooperation for EDI, *Trade Facilitation Journal*, pp. 24-25.
- UN Economic Commission for Europe, 1984a, *Trade Data Elements Directory*.
- UN Economic Commission for Europe, 1984b, *Trade Data Interchange Directory*.
- Wheble, B. (Ed.), 1987, *Opinions of the ICC Banking Commission on Queries relating to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 1984-1986*, International Chamber of Commerce, Paris, ICC Publication No. 434.